

“ILM-FAN VA TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 29-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI
**TARIX FANINI O‘QITISHDA MUAMMOLAR VA INTERFAOL
USULLARDAN FOYDALANISH**

Eshniyozova Gulasal, Vaisova Muqaddas

Xorazm viloyati Yangi-Yul tumanidagi 12-maktabning tarix fani o‘qituvchilari

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarix va ijtimoiy fanlarni o‘qitishdagi yuzaga kelayotgan kamchiliklar yoritilgan. Ushbu fanlarni o‘qitishda innovatsion g‘oyalar, interfaollar usullardan foydalanish kerakligi hamda interfaol usullarning foydali va yutuqli tomonlari keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: tarix, jamiyat, pedagogik faoliyat, innovatsiya, interfaol, pedagogika, didaktika, metod.

«Ilgari biror bir mamlakatning taraqqiyoti va kuch-qudratini ifodalash va baholash uchun uning mavjud bo‘lgan tabiiy boyliklari va iqtisodiy salohiyati haqida so‘z yuritilar edi. Bugun dunyo taraqqiyotning shunday bosqichiga qadam qo‘ydiki, har qanday millat va davlat imkoniyatlarining hal qiluvchi belgisi bu - ma‘rifat, insonlarning intellektual, kasbiy va ma‘naviy salohiyatidir» - deb ta‘kidlagan edi birinchi prezidentimiz I.A.Karimov.

Zamonaviy dunyoda unutilmaslik va yo‘qotmaslik uchun o‘tmishimizni eslaymiz. Yangi vaqt yangi savollarni tug‘diradi. Jamiyat o‘zgaradi, o‘rganilayotgan narsalarga munosabat o‘zgaradi. Bu borada tarix va ijtimoiy fanlar o‘zgarishga juda moyil.

Shu vaqtgacha an‘anaviy ta‘limda o‘quvchilarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o‘rgatib kelingandi. Bunday usul o‘quvchilarni mustaqil fikrlash, ijodiy izlanish, tashabbuskorlikni so‘ndirar edi. Endi o‘quv jarayonini yangilangan dastur va standart talablariga javob beradigan zamonaviy darslar asosida tashkil etish davri keldi.

Interfaol metodlarda dars jarayonini olib borishda o'quvchilarda quyidagi xususiyatlarning rivojlanishini ko'rsatish mumkin.

- O'quvchi o'qitilmaydi, uni mustaqil o'qish, o'rganish ishlashga o'rgatiladi.

- Bunda o'quvchilar mustaqil ravishda tahlil qilish orqali o'zlashtirishga, ijodiy mulohaza yuritishga, shaxsiy xulosalar asosida erkin fikr yuritishga o'rgatiladi. Bizga yot fikrlarga qarshi fikr yurita olish, o'z pozitsiyasini himoya qila olish ko'nikmalari shakllantiriladi.

- O'quvchiga bilimlar tayyor holda berilmasdan, bilimlarni darsliklardan, internetdan, turli boshqa manbalardan izlash, topish, qayta ishlash orqali uning bilim olish malakasi shakllantiriladi. Olgan bilimlari orqali ijodiy mushohada yuritish, imkoniyati yaratiladi. O'quvchini darsliklar bilan ishlash, o'qish, o'rganish, konspekt yozish, qo'shimcha adabiyot, spravochniklardan foydalanib mustaqil o'zlashtirish ko'nikmalarini egallashga o'rgatiladi.

- Sinfidagi barcha o'quvchilarning o'z qobiliyatlari darajasida albatta o'zlashtirishlari kafolatlanadi. Bunda o'quvchining o'zlashtirganligi olgan bilimlarini hayotda, amaliy faoliyatda foydalana olish ko'nikma va malaka lari bilan belgilanadi.

- Barcha o'qituvchi-o'quvchilar interfaol metodlar asosida ishlashni o'rganib, uni o'z o'quv-biluv faoliyatlariga olib kira olsalar barcha o'quvchilar bir xil natijalarga erisha oladilar.

- Interfaol asosda dars jarayonini tashkil etilganda:

1. O'quvchining o'zaro faolligi oshadi, hamkor, ijodkorlikda ishlash ko'nikmalari shakllanadi.

2. O'quv reja, dastur, darslik, standart me'yor, qo'llanmalar, mavzu mazmuni bilan ishlash malakalari shakllanadi.

3. Ta'lim mazmunini, matnini mustaqil mutolaa qilish, ishlash, o'zlashtirish kundalik shaxsiy ishlariga aylanadi.

4. O'quvchi erkin fikr bildirish, o'z fikrini himoya qilish, isbotlay olish, tasdiqlay olishga odatlanadi.

Shuning uchun ham hozirgi kunda o`quvchining o`z-o`zini rivojlantirish texnologiyasini yaratish pedagogika, didaktika fani oldida o`z yechimini kutayotgan dolzarb muammolardandir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1.Aqchayev F.Sh. Tarix fanini o‘qitishda innovatsion texnologiyalar (o‘quv-uslubiy qo‘llanma) JDPI; - 2014